

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 года [принята Народным Советом Донецкой Народной Республики 14.05.2014] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/> (дата обращения: 01.05.2022).
2. Закон Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике»/ № 116-ІНС от 25.03.2016 [принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 26.03.2016] (дата обращения: 01.05.2022).
3. Лавров С.Н., Фролов Б.А. Валютно-финансовые отношения предприятий и организаций с зарубежными партнерами. – М., 2014.
4. Оболенский В.П., Асланова Т.О. Внешнеэкономические проблемы повышения конкурентоспособности российского производства // Проблемы прогнозирования. – 2015. – № 5. – С.88-99.
5. Основы внешнеэкономических знаний /Под. ред. И.П. Фаминского. – М.: Международные отношения, – 2016.
6. Предприятие на внешних рынках: Внешнеторговое дело: учебник /Под. ред. С.И. Долгова, И.И. Кретьова. – М.: БЕК, 2018.
7. Региональная экономика: учеб. пособие /Под. ред. Т.Г. Морозовой. – М.: ЮНИТИ, 2015.
8. Спартак А. Государственная поддержка экспорта в России //Внешняя торговля. – 2018. – №4. – С.8-12.

УДК 338.22:351.713

DOI

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА КАК ИНСТИТУТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

КАРПУХНО И. А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
экономической теории,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Систематизированы методологические принципы реализации функций государства в аспекте соблюдения фискальных интересов государства (в частности, по поводу предоставления чистых и смешанных общественных благ), что позволит разрешить противоречия в

функционировании системы распределения доходов и повысить эффективность общественного производства. Усовершенствован концептуальный подход к обоснованию роли и функций государства как института регулирования экономических интересов.

Ключевые слова: государство, функции государства, регулирование, социально-экономический интерес, фискальный интерес, государственная собственность, налог.

METHODOLOGY OF RESEARCH OF THE FUNCTIONS OF THE STATE AS AN INSTITUTION OF REGULATION OF ECONOMIC INTERESTS

KARPUKHNO I. A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Economic Theory Department,
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The methodological principles of the implementation of the functions of the state in the aspect of compliance with the fiscal interests of the state (in particular, regarding the provision of pure and mixed public goods) are systematized, which will resolve contradictions in the functioning of the income distribution system and increase the efficiency of public production. The conceptual approach to substantiating the role and functions of the state as an institution for regulating economic interests has been improved.

Keywords: state, state functions, regulation, socio-economic interest, fiscal interest, fiscal policy of the state.

Актуальность. Назначение и роль государства раскрываются в постановке его целей и определении задач. Единой позиции о количестве и видах функций государства нет, тем не менее, учёные признают необходимость их реализации.

Сравнительно-исторический метод исследования показывает, что развитие государства и изменение его роли сопровождается развитием его функций. На разных этапах развития общества акцент переносился с одних функций государства на другие, поэтому следует рассмотреть существующие методологические подходы к обеспечению осуществления государством своих функций.

Учитывая, что современное развитое государство занимается реализацией и согласованием интересов, то методы и механизмы государственной политики должны быть направлены на разрешение противоречий в функционировании системы распределения доходов и повышение эффективности

общественного производства, а также создание благоприятных финансовых условий для развития экономики в целом, что имеет решающее значение для удовлетворения потребностей населения. Поэтому необходим глубокий анализ методологических принципов реализации функций государства в аспекте соблюдения фискальных интересов государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы эффективной реализации функций государства и в направлении регулирования экономических интересов общества методами государственной экономической политики получили рассмотрение в научных работах зарубежных ученых П. Самуэльсона, К. Макконнелла и С. Брю, Дж. Стиглица и др.; отечественных ученых А. Аузана, Р. Гринберга и А. Рубенштейна, О. Головинова, Л. Дмитриченко, А. Осипяна, Д. Саблина, Н. Устиновой и др.

Ряд ученых отрицает множество подходов к классификации функций государства, считая, что система функций государства может быть только одна по причине однотипности сущности государства [3, с. 29-30]. Однако данная точка зрения представляется неправомерной, во-первых, потому что сущность государства рассматривается различными исследователями с разных позиций; во-вторых, различные критерии выделения функций государства будут давать в результате различные их классификации.

Российский исследователь Н. Устинова уточнила понятие функций государства, представляющих собой основные направления его деятельности, определяемые конкретными социально-экономическими и историческими условиями, а также стратегическими целями и задачами его будущего развития [2, с. 111-112].

Отечественный ученый Л. Дмитриченко прослеживает чёткую взаимосвязь между фискальной (бюджетно-налоговой) политикой и механизмом реализации экономических функций государства в различных условиях [21, с. 272-273].

Целью исследования является на основе систематизирования методологических принципов реализации функций государства в аспекте соблюдения фискальных интересов государства усовершенствовать концептуальный подход к обоснованию роли и функций государства как института регулирования экономических интересов.

Изложение основного материала исследования. Задачи государства воплощаются посредством осуществления *функций*. Функция – это внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений [1, с. 695]. Существует общая предпосылка, обуславливающая выполнение государством регулирующих функций – это системность, структурированность государства и его хозяйственного механизма [1, с. 510]. Наиболее существенными признаками функций государства являются следующие:

1) функция государства – это не любое, а именно главное направление его деятельности;

2) в функциях проявляется сущность и назначение конкретного государства;

3) функции государства конкретизируют цели государственного управления на каждом историческом этапе общественного развития;

4) содержание функций показывает направленность деятельности государственных органов, круг решаемых ими задач;

5) реализация функций происходит в определённых формах и особыми методами, присущими государственной власти.

Согласно «чистой теории государственных расходов», разработанной П. Самуэльсоном, которая стала развитием концепции «государственных услуг», предложенной маржиналистами, государство в рыночной экономике выполняет три основные функции: эффективность, стабильность и справедливость [4, с. 387-389]. Особое место в этом перечне занимает стабильность, которая означает поддержание достаточно высокого уровня занятости, ценового равновесия и стимулирование экономического роста. С этой целью применяются, в основном, инструменты фискальной и денежно-кредитной политики для преодоления спада производства, поддержания курса национальной валюты.

С точки зрения американских экономистов К. Р. Макконнелла и С. Л. Брю участие государства в экономике определяется необходимостью выполнения следующих функций:

1) обеспечение правовой базы и общественной атмосферы, которые бы способствовали эффективному функционированию рыночной системы;

2) защита конкуренции;

- 3) перераспределение дохода и богатства;
- 4) корректирование распределения ресурсов с целью изменения структуры национального продукта;
- 5) стабилизация экономики (контроль уровней занятости и инфляции, и стимулирование экономического роста) [5, с. 94].

Принимая эту точку зрения, О. Головинов считает, что основной функцией государства в современной рыночной экономике является обеспечение условий хозяйствования для экономических субъектов [6, с. 16]. Реализация этой функции осуществляется государством путём регулирования макроэкономических процессов, управления государственной собственностью и в непосредственно хозяйственной деятельности. Как регулятор макроэкономики государство действует в разных формах, что в совокупности создаёт, согласно терминологии неoinституционализма, те трансакционные блага, в обмен на которые хозяйствующие субъекты уплачивают налоги. В то же время государство выполняет функции собственника и хозяйствующего субъекта в тех сферах, где интересы частного бизнеса не могут обеспечить общественные интересы [6, с. 17].

Согласно системному подходу к определению функций государства (М. Пискотин [7], М. Байтин [8], Н. Черноголовкин [9], Я. Дяченко [10] и др.), государство выполняет следующие четыре функции:

- 1) политическая функция обусловлена необходимостью гармонизации интересов различных социальных групп;
- 2) экономическая функция является важнейшей, потому что недостаток экономического потенциала или неэффективное его использование препятствуют реализации других функций;
- 3) социальная функция означает, что государство вырабатывает определённую систему ценностей, целей, действий, проводит такую социальную политику, которая направлена на поддержание достойного жизненного уровня населения;
- 4) международная функция означает, что ни одно современное государство не может эффективно существовать без взаимодействия с мировым сообществом, осуществляя внешнюю торговлю, кредиты и займы, инвестиции, совместные проекты.

Используя системный подход, российский исследователь В. Рыбаков дополняет его в виде иерархического построения выделением общей, особенных и единичных функций государства

[11, с. 16-17]. Общая функция заключается в обеспечении целостности и сохранности общественного организма, что государство объективно ставит выше любых эгоистических интересов групп, существующих в нём [11, с. 16]. Особенности функции применительно к сферам общественной жизни – экономическая, политическая, социальная, идеологическая. Единичные функции государства выражают специфические особенности, например, функция налогообложения [11, с. 17]. Однако, с нашей позиции, выделение единичных функций государства в таком аспекте «смешивает» их со способами и методами государственного воздействия и достижения поставленных целей.

Особый методологический подход к обеспечению реализации государством своих функций предлагает институциональная теория. Признавая, что принятые государством законы и постановления создают определённые «правила игры», т. е. правовые основы функционирования экономики, российский учёный А. Аузан отмечает, что все правила – не только правила дорожного движения или уплаты налогов – имеют распределительные последствия [12, с. 32]. Вследствие действия любого из правил издержки одних людей становятся доходами других – потому что так устроено правило. Это означает, что ни в одной стране мира не может быть оптимальной системы правил.

Кроме того, Р. Гринберг, А. Рубенштейн в работе «Индивидуум & государство: экономическая дилемма» уделяют большое внимание проблеме «изъянов» парламентских решений, допускающих искажения общественных интересов [13]. Следовательно, считаем, что перед всеми государствами всегда будет стоять задача построения внутренне непротиворечивой и эффективной системы законов и законодательных актов.

В современной экономической теории распространён «синтетический» подход к ресурсам, формам и результатам деятельности государства сквозь призму производства и обмена экономическими благами [14; 15; 16]. В связи с этим с позиций *микроэкономического* подхода государство рассматривается в качестве особой организации – производителя и потребителя благ в рыночной среде, обладающей специфическими ресурсами, возможностями и статусом.

Государство занимается организацией и руководством

производства таких товаров и услуг, которые не предоставляет частный сектор, так называемых «общественных товаров». Термин «public good» был введён американским экономистом П. Самуэльсоном [4]. Термин «общественный товар» получился путём перевода на русский язык термина «public good», но более корректным переводом его следует считать термин «общественное благо», потому что его свойства не соответствуют товарной форме.

Общественные блага имеют три свойства: они неделимы среди членов общества, доступны всем и предоставляются государством [4]. Т. Игнатова и М. Аширова, развивая данный подход к свойствам общественных благ, отмечают следующее:

- несоперничество в потреблении означает, что увеличение количества потребителей блага не влечёт за собой снижение полезности для каждого потребителя. Общественное благо отличается от частного тем, что потребление его одним человеком не уменьшает его потребительных свойств;

- неисключаемость означает, что ограничение доступа потребителей к такому благу практически невозможно [17, с. 8].

Примерами общественных благ и услуг являются следующие: национальная оборона; охрана правопорядка; строительство дорог; экологические мероприятия; строительство маяков; соответствующий уровень культуры и морали, образования и развития науки; демографический потенциал и уровень общественного здоровья; уровень транспортной, энергетической, информационной инфраструктуры и т.п. Подобные виды благ порождают некомпенсируемые издержки. Это означает, что затраты на их производство и предоставление больше, чем выручка от их реализации. Поэтому государство финансирует их за счёт налогов. Оно должно также стимулировать спрос и предложение товаров и услуг, потребление которых приносит обществу пользу.

Конкурентный рыночный механизм является катализатором социального расслоения общества, увеличивая его социальную напряжённость. Известно, что в современном мире одному проценту населения принадлежит больше половины всех богатств; благосостояние двух тысяч миллиардеров в мире больше, чем у 4,6 млрд людей; более семи процентов трудящихся в мире живёт в условиях крайней нищеты [18]. Ввиду этого государство должно осуществлять регулирование личных доходов граждан, путём перераспределения аккумулированного национального дохода в

пользу наименее обеспеченных слоёв, заботиться об инвалидах, малоимущих, людях преклонного возраста. Для этого используются трансфертные платежи населению: пособия по безработице, помощь иждивенцам и инвалидам, пенсионерам, пособия на детей, жилищные субсидии и др. Социальная помощь может оказываться в виде единовременных денежных пособий, предоставления бесплатного питания, в виде медицинской помощи. Например, на социальные программы США направляется около 10 % национального продукта ежегодно. Благодаря обеспечению социальной защиты населения рыночную экономику называют «социально ориентированной». Среди экономически развитых стран выделяется Швеция, где самый высокий уровень трансфертов [19, с. 260].

С позиции экономической теории, обосновать необходимость перераспределения доходов государством можно, но при этом существует ограничение, связанное с тем, что перераспределение доходов ослабляет мотивацию к труду.

В последнее время на первый план была выдвинута проблема охраны окружающей среды. В связи с этим в качестве отдельной функции стали выделять поддержание качества окружающей среды, объясняя это тем, что производство и потребление многих современных товаров и услуг приводят к негативным и опасным явлениям, таким как загрязнение воды, земли, воздуха. Несмотря на актуальность и необходимость решения экологических проблем, считаем целесообразным рассматривать функцию охраны окружающей среды как составляющую распределительной функции государства. Выполняя эту функцию, государство устанавливает ограничения на загрязняющее природу производство, внедряет «стандарты безопасности» (предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ), обязывает предприятия уплачивать «экологические налоги».

Государство занимается производством общественных благ, поскольку рыночный механизм не может соответствующим образом удовлетворить коллективные потребности людей. Считается, что государство призвано корректировать «провалы» рынка. Однако, говоря о «провалах» рынка, следует отметить, что существуют также *так называемые провалы государства*. Провалы государства связаны с отсутствием вмешательства государства в экономику, причинами данного явления могут быть:

- 1) слабость государства и неспособность решать проблемы;
- 2) отсутствие чётких критериев провалов рынка;
- 3) отсутствие чётких критериев оценки результативности государственного регулирования.

Нет однозначной точки зрения по вопросу о границе между общественным и частным. Существуют два основных подхода. Согласно так называемому экономическому подходу, различие между общественным и частным понимается как различие между нерыночным производством в определённой сфере и рыночным производством. Согласно так называемому политическому подходу, различие между общественным и частным понимается как различие между сферой, подконтрольной государству, и сферой, которую государство не контролирует. Эти подходы применимы в определённых пределах и в различных странах мира существуют свои представления о том, какие блага должны считаться общественными, а какие – частными.

Согласно теории общественных благ, без общественных благ общество не может достичь благополучия. Задача государственной политики в области предоставления общественных благ состоит в регулировании их предложения, а основная цель – достижение оптимальности государственных расходов. Чтобы её реализовать, необходимо, согласно теореме П. Самуэльсона, сравнить сумму, которую общество хочет заплатить за общественное благо, с затратами на производство. Тогда становится ясна целесообразность государственного участия в предоставлении именно чистых общественных благ. По этой причине государство должно отвечать за производство товаров, не выраженных в спросе, но важных для экономики в целом.

Различные сообщества, в которых участвует индивид, могут выступать по отношению к нему как конкурирующие представители, предлагающие заменяемые общественные блага. Неконкурентоспособные сообщества находятся под угрозой распада на более мелкие и поглощения их более сильными.

Чем больше группа потребителей общественных благ, тем сложнее произвести их для неё вследствие каузальности, обусловленной следующими факторами:

проблемой «безбилетника» – ситуацией, когда «заинтересованность в общественных благах совместима с уклонением от участия в коллективных действиях, необходимых

для получения этих благ» [5, с. 99-100];

увеличением группы общественных благ, на которые повышаются организационные издержки производства [20, с. 259]. И «только специальные институты могут побудить индивидов приобрести то количество блага, которое в сумме образует оптимальное для группы в целом» [21].

Российский экономист Д. Саблин отмечает, что процесс эволюции современной экономики происходит в направлении бюджетно-институционального обеспечения: замена административных ограничений, льгот субъектам экономики конкурсной продажей квот на загрязнение; приватизация производства ряда общественных благ на основе конкурса; развитие системы защиты прав потребителей [20, с. 260]. Учёный считает, что ключевая функция государства сохраняется за обеспечением производства общественных благ, реализация которой происходит посредством государственной собственности, государственного предпринимательства и государственных финансов на основе механизмов фискальной и денежно-кредитной политики [20, с. 260].

Для производства общественных благ государству необходимы ресурсы, которые оно аккумулирует в своих руках путём: перераспределения доходов юридических и физических лиц, получения доходов в качестве владельца средств производства и управления общегосударственной собственностью и др. Например, в 80-е гг. XX века в Англии под управлением государства были каналы и речной флот, железные дороги, аэродромы, шахты, электростанции и др. Государственный сектор Франции включает железнодорожный транспорт, угольную промышленность, производство газа и электроэнергии. В Италии государству принадлежит более 30 % акционерного капитала крупных корпораций; в государственной собственности Швеции находятся 90 % крупных сталелитейных заводов [22, с. 105].

Структура государственного сектора Российской Федерации включает в себя две составляющие:

1) организации сектора государственного управления – государственные компании в секторе государственного управления; государственные учреждения; государственные органы (Администрация Президента Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, Государственный совет),

органы государственной власти;

2) государственные корпорации – нефинансовые организации («Роснано», «Ростех», «РЖД», *федеральные государственные унитарные предприятия*); финансовые организации (Центральный банк, «ВЭБ», «ВТБ», «Сбербанк России») [23].

Фискальные интересы государства в основном реализуются посредством налогообложения. Налоги выступают источником финансирования производства общественных благ. Следовательно, налогоплательщики, в конечном счёте, возмещают расходы на производство общественных благ. Налогоплательщики соглашаются уплачивать налоги в полной мере, если они ощущают, что эти средства расходуются государством на указанные цели, и эти цели ясны и соответствуют интересам налогоплательщиков. За счёт государственных средств обеспечивается предоставление чистых общественных товаров и смешанных общественных товаров в границах нормативного уровня потребления, установленного государством. За счёт средств населения, предприятий, общественных организаций происходит финансирование смешанных общественных товаров в той части, которая превышает нормативный уровень потребления, а также финансирование частных товаров, производимых учреждениями сектора государственного управления.

Отсюда логически следует вывод о том, что в любой экономической системе, независимо от её типа, особая роль государства обусловлена тем, что основным его предназначением является обеспечение финансовыми ресурсами таких потребностей, которые не могут быть удовлетворены посредством рыночного механизма (посредством взаимодействия спроса и предложения), а также отдельными гражданами вследствие объективной каузальности. Таким образом, государство должно предоставлять обществу чистые и ряд смешанных общественных благ.

Исходя из степени неудовлетворённости потребностей в чистых и смешанных общественных благах, государство строит свою фискальную политику, определяя степень и методы вмешательства в деятельность субъектов экономической системы. Из этого следует, что изменения в общественно-необходимых функциях государства должны приводить к изменениям в налоговой системе страны.

С одной стороны, интересы граждан влияют на

государственную политику, на структуру расходов государственного бюджета, на величину государственной собственности. С другой стороны, с помощью фискальной политики государство может координировать экономические процессы и увязывать частные и общественные интересы. Фискальные интересы государства тесно связаны и во многом обусловлены происхождением, целями, задачами и функциями конкретного государства. Таким образом, государственная политика должна дополнять рыночный механизм. Государство должно выполнять функции, не мешающие развитию рыночного механизма и не ущемляющие права и свободы граждан.

Корректирование государством рыночного механизма проводится двумя группами методов регулирования: прямыми и косвенными. Прямые методы носят административный характер и опираются на приказы и распоряжения, обусловленные правовыми нормами общества. В свою очередь правовые нормы регламентируют действие экономических механизмов. Косвенные методы корректируют рыночный механизм экономическими инструментами, которые регламентируются законодательными нормами и используются администрацией для контроля исполнения этих норм. Таким образом, разграничение прямых и косвенных методов регулирования рыночного механизма весьма условно. Поэтому фискальную политику государства считаем обоснованным отнести к методам *комплексного* государственного воздействия на экономику.

Выводы по данному исследованию. Обосновано, что доминирующим инструментом реализации государством фискальной политики являются налоги, которые демонстрируют наибольшую способность адаптации к рыночному механизму и которые доказывают обоснованность нашего подхода к характеристике фискальной политики как комплексного механизма, включающего набор прямых и непрямых методов государственного влияния на экономику (налоги регламентируются государством и закрепляются законодательными нормами). Такой вывод основан на систематизации методологических принципов реализации функций государства в аспекте соблюдения фискальных интересов государства (в частности, по поводу предоставления чистых и смешанных общественных благ): соответствие фискальной политики объективным потребностям общества; целенаправленное

воздействие на процесс общественного производства, право организовывать, согласовывать и регулировать интересы экономических субъектов для достижения намеченных целей; целесообразность выполнения функций, не мешающих развитию рыночного механизма и не ущемляющих прав и свобод граждан. Это позволит разрешить противоречия в функционировании системы распределения доходов и повысить эффективность общественного производства.

Усовершенствован концептуальный подход к обоснованию роли и функций государства как института регулирования экономических интересов.

Список используемых источников

1. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. 2-е изд. / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 810 с.
2. Устинова Н. В. Трансформация налогообложения доходов населения на современном этапе развития российской экономики. [Текст] / Н. В. Устинова / Мировая и отечественная экономика: монография / [И. Б. Илюхина, О. А. Исупова, Е. Г. Казанцева и др.]; под общей ред. проф. О. И. Кирикова. – Книга 6. – Воронеж: ВГПУ, 2010. – С. 106-119.
3. Кузнецов И. А. Некоторые методологические вопросы классификации внутренних функций социалистического государства [Текст] / И. А. Кузнецов // Вопросы теории государства и права: межвуз. науч. сб. – Саратов, 1986. – С. 29-30.
4. Samuelson P. A. The pure theory of public expenditure [Text] / P. A. Samuelson // The Review of Economics and Statistics. – 1954. – Vol. 36, Issue 4. – pp. 387-389.
5. Макконнелл К. Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика [Текст] В 2 т. : [Пер. с англ.] / К. Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – К., 1993. – 974 с.
6. Головінов О. М. Загальнотеоретичні засади функціонування державного сектора // Актуальні проблем економіки. – 2008. – № 1 (79). – С. 5-17.
7. Пискотин М. И. К вопросу об основных функциях Советского государства в современный период [Текст] / М.И. Пискотин // Советское государство и право. – 1958. – № 1. – С. 89-100.
8. Байтин М. И. Сущность и основные функции социалистического государства [Текст] / М. И. Байтин. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1979. – 302 с.
9. Черноголовкин Н. В. Теория функций социалистического

государства [Текст] / Н. В. Черноголовкин. – М. : «Юридическая литература». 1970. – 215 с.

10. Дяченко Я. Государственное потребление в бюджетных программах регулирования экономики [Текст] / Я. Дяченко // Экономика Украины. – 2012. – № 7. – С. 17-21.

11. Рыбаков В. А. Функции государства: системный подход [Текст] / В. А. Рыбаков // Вестник Омского университета. Серия : Право. – 2017. – № 2 (51). – С. 14-18.

12. Аузан А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь [Текст] / А. Аузан. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 160 с.

13. Гринберг Р.С. Индивидуум & государство: экономическая дилемма [Текст] / Р. С. Гринберг, А. Я. Рубенштейн – М. : Весь Мир, 2013. – 480 с.

14. Стиглиц Дж. Многообразные инструменты, шире цели: движение к поствашингтонскому консенсусу [Текст] / Дж. Стиглиц // Вопросы экономики. – 1998. – № 8. – С. 4-34.

15. Boadway R.W. Public Sector Economics [Text] / R.W. Boadway, D. E. Wildasin. – New York: McGraw-Hill, 1980. – 571 p.

16. Brown C. V. Public Sector Economics [Text] / C. V. Brown, P. M. Jackson. – New York: McGraw-Hill, 1980. – 622 p.

17. Игнатова Т. В. Общественные блага и государственные услуги / Т. В. Игнатова, М. Аширова // Вестник Волгоградского государственного университета. – Сер. 3: Экономика. Экология. – 2015. – № 2 (31). – С. 7-17.

18. The Sustainable Development Goals Report 2020 [Электронный ресурс] – United Nations. – URL: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/>. – Загл. с экрана (дата обращения 03.01.2022).

19. Абель Э. Макроэкономика. 5-е изд. [Текст] / Э. Абель, Б. Бернанке. – СПб. : Питер, 2010. – 768 с.

20. Саблин Д. С. Производство общественных благ как реализация функций государства в рыночном хозяйстве [Текст] / Д. С. Саблин // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2006. – № 4. – С. 256-261.

21. Дмитриченко Л. И. Государственное регулирование экономики: методология и теория [Текст] : монография / Л.И. Дмитриченко. – Донецк : УкрНТЭК, 2001. – 330 с.

22. Олсон М. Логика коллективных действия. Общественные блага и теория групп [Текст] / Олсон М. – М. : ФЭИ, 1995. – 174 с.

23. Осипян А. Л. Экономика государства благосостояния: основы и формирование в условиях рыночной трансформации

[Текст] / А. Л. Осипян. – Донецк: Лебедь, 2010. – 302 с.

24.Единый портал бюджетной системы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : <http://budget.gov.ru/>. (дата обращения 02.01.2022).

УДК 658:004.94
DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ИВАНОВА Т.Л.,
д-р экон.наук, профессор,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Донецк, Донецкая Народная Республика

МЫЗНИКОВА М.А.,
к.э.н., старший научный сотрудник,
ГБУ «Институт экономических исследований»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Выявлена необходимость совершенствования инструментария системы принятия решений в процессе стратегического управления предприятиями ДНР в условиях неопределенности. Проведено обобщение специфических характеристик отечественных предприятий, накладывающих значимый след на процесс принятия решений и стратегическое управление в целом. Предложена структура СППР, учитывающая специфические условия принятия стратегических решений на предприятиях ДНР, функционирующих в условиях неопределенности.

Ключевые слова: стратегическое управление, неопределенность, система поддержки принятия решений, Донецкая Народная Республика.

IMPROVING DECISION-MAKING TOOLS IN THE PROCESS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

IVANOVA T.L.,
doctor of economic sciences, professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic